

KORRUPSIYANING IJTIMOY-PSIXOLOGIK HOLAT SIFATIDA JAMIYATGA KELTIRADIGAN XAVFLARI

Sotvoldiyev Islomjon Furqatjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8433917>

Tezis bayoni: Jamiyatda korrupsiyaning mavjudligi ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida sezilarli xavf tug'diradi, institutlarga bo'lgan ishonchni puchga chiqaradi, ijtimoiy birdamlikni pasaytiradi, axloqsiz xatti-harakatlar davrini abadiylashtiradi.

Korrupsiyaning ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida jamiyat uchun yuzaga keltirayotgan xavf-xatarlari bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlar quyidagilar:

Institutlarga ishonch. Korrupsiya davlat, davlat muassasalari va ijtimoiy normalarga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Keng tarqalgan korrupsiya haqidagi tasavvur ushbu muassasalarning adolatliligi va samaradorligiga bo'lgan ishonchning yo'qolishiga, nihoyat ijtimoiy birdamlikni zaiflashtirishga olib keladi.

Ijtimoiy birdamlik. Korrupsiya adolatsizlik, tengsizlik va ijtimoiy chetga chiqish hissini yaratish orqali jamiyatlarni parchalaydi. Bu fuqarolar o'rtasida g'azabni yanada kuchaytiradi, ijtimoiy bo'linmalar va nizolarga olib keladi, umumiy maqsadlarga yo'naltirilgan kollektiv harakatlarga to'sqinlik qiladi.

Axloqsiz xatti-harakatlarni normallashtirish: korrupsiya keng tarqalganda, u jamiyat ichidagi axloqsiz xatti-harakatlarni normallashtirishi mumkin. Unda nohaqlik va noqonuniy amaliyotlar ma'qul ekanligi, shu bilan korrupsiya davrini abadiylashtirish va axloqiy qadriyatlarining pasayishi namuna bo'ladi.

Iqtisodiy ta'siri: Korrupsiya xalq farovonligi uchun mo'ljallangan resurslarni buradi, iqtisodiy tengsizlikka olib keladi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi. Natijada yuzaga kelgan farqlar ijtimoiy tartibsizliklarga sabab bo'ladi, bu esa korrupsiyaning ijtimoiy-psixologik oqibatlarini yanada kuchaytiradi.

Psixologik ta'sir. Korrupsiya shaxs va jamoalarga katta psixologik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Unda shubhalilik, kuchsizlik va ko'ngilsizlik madaniyati vujudga keladi, adolatsizlik tuyg'ularini, o'z taqdirleri ustidan nazoratning yo'qligini shakllantiradi.

Umuman olganda, korrupsiya ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida jamiyat uchun yuzaga keladigan xavf-xatarlar ko'p qirrali va keng qamrovli bo'lib, ishonch, birdamlik, etika, iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi, shaxs va jamoalarning farovonligini ta'minlaydi.

Korrupsiyaning ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida jamiyat uchun yuzaga keltiradigan xavf-xatarlarni kamaytirish ko'p tomonlama yondashuvni talab etadi. Quyida qo'llanishi mumkin bo'lgan strategiyalar keltirilgan:

Institutlarni mustahkamlash. Qonunchilik va me'yoriy-huquqiy bazani mustahkamlash, shaffoflik va javobgarlik mexanizmlarini takomillashtirish, yaxshi boshqaruv amaliyotini yo'lga qo'yish korrupsiyani to'xtatishga va institutlarga bo'lgan ishonchni tiklashga xizmat qiladi.

Jamoatchilikni xabardor qilish va ta'lim: korrupsiyaning salbiy oqibatlari haqida xabardorlikni oshirish, ta'lim orqali axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish korrupsiyaning oldini olishga va jamiyat ichida totuvlik madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

Ovoz chiqaruvchini himoya qilish: Mustahkam ovoz chiqaruvchini himoya qilish qonunlari va mexanizmlarini amalga oshirish shaxslarni buzg'unchi amaliyotlar to'g'risida ma'lumot keltirishga undaydi, korrupsiyani fosh qilish va to'sishga yordam beradi.

Korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlar. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha audit o'tkazilishi, qonun hujjatlariga qat'iy amal qilish, korrupsiyaga nol toqat madaniyatini targ'ib qilish kabi korrupsiyaga qarshi samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish korrupsiyaga qarshi choralarni cheklashga yordam beradi.

Xalqaro hamkorlik. Korrupsiyaga qarshi kurashish, eng yaxshi amaliyotlarni baham ko'rish, korrupsiyaga qarshi kurash tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash sohasida xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish global miqyosda korrupsiya xavflarini kamaytirishga hissa qo'shishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu strategiyalar ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida korrupsiyaning jamiyat uchun keltirib chiqaradigan xavf-xatarlarini samarali kamaytirish uchun hukumatlar, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va shaxslar o'rtasida uzoq muddatli bag'rikenglik va hamkorlik qilishni talab qiladi.

Korrupsiyaning ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida jamiyat uchun yuzaga keltirayotgan xavf-xatarlarini kamaytirish bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar quyidagilar:

Yetakchilikni rag'batlantirish. Jamiyatning barcha darajalarida etakchi yetakchilikni yo'lga qo'yish ijobiy o'rnak bo'lishi va ishbilarmonlik madaniyatini yaratishi mumkin. Shaffoflik, javobgarlik va etakchi qaror qabul qilishni birinchi o'ringa qo'yadigan rahbarlar korrupsiyaga qarshi kurashishga yordam beradi va xalq ishonchini ilhomlantiradi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish institutlarini mustahkamlash. Korrupsiyaga qarshi kurashish komissiyalari, ombudsman idoralari kabi korrupsiyaga qarshi kurashish institutlarining imkoniyatlari va mustaqilligiga investitsiya kiritish korrupsiya holatlarini tergov qilish va sud qilishda ularning samaradorligini oshirishi mumkin.

Fuqarolik bilan shug'ullanishni rag'batlantirish: fuqarolik ishtirokini rag'batlantirish va fuqarolarga davlat amaldorlarini javobgarlikka tortish bilan faol shug'ullanish imkoniyatini berish buzg'unchi amaliyotlarni to'xtatishga va fosh etishga yordam beradi. Buni fuqarolar monitoringi, ishtirokchi buxgalteriya hisobi va jamoatchilik bilan maslahatlashuvlar kabi tashabbuslar orqali amalga oshirish mumkin.

Xalqaro hamkorlik va muvofiqlik. BMT va Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish axborot, tajriba va resurslar almashinuvini yo'lga qo'yishi, shuningdek, korrupsiyaga qarshi xalqaro konvensiya va standartlarga rioya etilishini rag'batlantirishi mumkin.

Yetakchi biznes amaliyotini yo'lga qo'yish. Korxonalarni odob-axloq kodekslarini takomillashtirish, to'g'ri g'ayrat bilan o'tkazish, operatsiyalarida shaffoflikni ta'minlash kabi korrupsiyaga qarshi choralarni qabul qilishga ko'maklashish xususiy sektorda korrupsiya xavflarini kamaytirishga hissa qo'shishi mumkin.

Fuqarolik jamiyatini kuchaytirish. Fuqarolik jamiyati tashkilotlari, mustaqil ommaviy axborot vositalari va tergov jurnalistlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish korrupsiyani fosh etish, xabardorlikni oshirish, javobgarlik tarafdori bo'lish uchun juda muhimdir.

Monitoring va baholash: Korrupsiyaga qarshi harakatlarning ta'sirini baholash va malaka oshirishni talab qiladigan bo'shliqlar yoki sohalarni aniqlash bo'yicha samarali monitoring va

baholash mexanizmlarini joriy etish aralashuvlar samaradorligini ta'minlashga yordam beradi.

Korrupsiyaning tarkibiy, huquqiy, madaniy va xulq-atvor omillarini bartaraf etuvchi kompleks va muvofiqlashtirilgan yondashuvni amalga oshirish jamiyat uchun yuzaga keladigan xavf-xatarlarni ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida kamaytirishda asosiy omil hisoblanadi.

References:

1. Бурханов А., Маманов С. Коррупцияга қарши ички назорат (комплаенс) тизимини жорий этиш бўйича қўлланма. – Тошкент: Baktria press, 2021 – 60 б.
2. Зуфаров Р.А., Ахраров Б.Ж., Мирзаев У.М. Коррупция. Қонун. Жавобгарлик. Монография // Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. М.Х.Рустамбаев. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2011. – Б. 11.
3. G'Aniyeva, X.A., & Qambarova, M.A. Q. (2023). INTELLEKTUAL SALOHİYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'QITUVCHI IJTIMOİY INTELLEKTINING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 449-454.
4. Ganieva, K.A. (2022). PSYCHOPHYSIOLOGY OF ADDICTION OF NERVOUS PROCESSES AND RAPIDITY OF RECYCLING OF INFORMATION IN YOUTH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(12), 607-613.
5. Ахматхоновна, Ф.Х. (2022). ШАХС ЎЗ-ЎЗИНИ АНГЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(5), 89-95.
6. Ganieva, K. Iqboljon O'g'li, T.J (2022). Social psychological characteristics of the dysfunctional family. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(7), 71-75.
7. Ахматхоновна, G.A. X., & Iqboljon o'g'li, T.J. (2022). TALABA YOSHLARNING OILADA FARZAND TARBIYASI HAQIDAGI ZAMONAVIY TUSHUNCHALARINING PSIXOLOGIK TAHLILI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(12), 600-606.
8. Ostanakulov Alijon Dadajon ugli, Gulnora Ergasheva //THE STATE OF STUDYING THE PROBLEM OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENCE// *Gospodarka i Innowacje*. [33 \(2023\)](#). 159-163.
9. Ostanakulov Alijon Dadajon ugli, Tojimatova Gavharoy Gulomjonovna //SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ORIGIN OF DESTRUCTIVE BEHAVIORIN ADOLESCENTS// *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*. Volume-10| Issue-12| 2022. 215-222 pages.
10. Ostanakulov Alijon Dadajon Ugli //THE HISTORY AND ROLE OF ISLAM AND PSYCHOLOGY IN THE EDUCATION SYSTEM IN CENTRAL ASIA// *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*. Volume 2, Issue 4. April, 2021. 279-277 pages.
11. Ostanakulov Alijon //SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SUICIDAL BEHAVIOR IN ADOLESCENCE// *INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2023: a collection scientific works of the International scientific conference*. 27 th May, 2023. Chelyabinsk, Russia: "CESS", 2023. Part 19. 114-120 pages.

12. Ostanakulov Alijon. (2023). STUDY OF SUICIDAL CASES IN THE PERIOD OF ADOLESCENCE IN FOREIGN COUNTRIES. *Scientific Impulse*, 1(10), 636-641.
13. R.Nuriddinov, D.Mo'minov, & A.Ostanaqulov. (2023). BO'LAJAK PEDAGOGLAR RUHIY SALOMATLIGINI TAMINLASHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLARI. *Scientific Impulse*, 1(10), 612-617.
14. D.Mo'minov, R.Nuriddinov, & A.Ostanaqulov. (2023). BADIY ASARLARDA PSIXOLOGIK MANIPULYATSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI (LEV TOLSTOYNING "TIRILISH" ASARI MISOLIDA). *Scientific Impulse*, 1(10), 618-624.
15. Ostanaqulov Alijon Dadajon Ugli //THE HISTORY AND ROLE OF ISLAM AND PSYCHOLOGY IN THE EDUCATION SYSTEM IN CENTRAL ASIA// *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*. Volume 2, Issue 4. April, 2021. 279-277 pages.
16. Рустамовна А.А. //СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ// Зона конференций. – 2022. – С. 43-45.
17. Yuldasheva, M.B., Toshboltaeva, N., Pulatova, G.M., Mamajonova, S.K., & Karimjanova, Y.U. (2021). Semantic Analysis of Feeling Loneliness among Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 14552-14558.
18. Пулатова, Г. (2021). Theoretical analysis of the study of the phenomenon of bilingualism. *Общество и инновации*, 2(6/S), 200-204.
19. Pulatova, G.M. (2020). WAYS TO INFLUENCE THE CHILD'S PSYCHE THROUGH FAIRY-TALE THERAPY. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 368-371).
20. Pulatova, G., & Muhammadjonov, J. (2023). 5-6 YOSHLI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA ERTAK VA MAQOLLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(5 Part 3), 48-58.
21. Gulnoza, P., & Nodira, T. (2022). Conflict logical Competence of the Teacher as A Condition for Positive Interaction in the Educational Environment. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 14, 14-17.
22. Nodira, T., Shoxista, M., Gulnoza, P., Yoqutkhon, K., & Mohinur, D. (2022). Exploring the development of creative thinking in small school students. *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)*, 14(02), 5701-5707.
23. Пулатова, Г. (2021). Билингвизмни комплекс ўрганишдаги ёндашувлар. *Общество и инновации*, 2(4/S), 769-775.
24. Pulatova, G., & Mamajonova, S. (2020, December). DEVELOPING CHILDREN'S SPEECH IN A FOREIGN LANGUAGE THEORETICAL ANALYSIS. In *Конференции*.
25. Ro'zimatjon, A., & Gulnoza, P. (2022). SHAXSNING SHAKLLANISHIDA STRESS MUAMMOSI VA TURLARI. *SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 5(2), 134-137.
26. Murodilovna, P.G. (2022). AGE CHARACTERISTICS OF SPEECH AND COMMUNICATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 520-523.
27. Пулатова, Г. (2021). Теоретический анализ изучения феномена билингвизма. *Общество и инновации*, 2(6/S), 200-204.

28. Pulatova, G., & Muhammadjonov, J. (2023). 5-6 YOSHLI MAKTABGACHA YOSHDAG'I BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA ERTAK VA MAQOLLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 3), 48-58.
29. Пулатова, Гулноза //Theoretical analysis of the study of the phenomenon of bilingualism// *Общество и инновации 2.6/S* (2021): 200-204.
30. Pulatova, G.M. //WAYS TO INFLUENCE THE CHILD'S PSYCHE THROUGH FAIRY-TALE THERAPY// *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества*. 2020.
31. Pulatova Gulnoza, Toshboltaeva Nodira, //Conflict logical Competence of the Teacher as A Condition for Positive Interaction in the Educational Environment// *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*. Volume 14| November, 2022. 14-17 pages.
32. J.Zaynobiddinov. (2023). OILADA FARZAND TARBIYASIDA SOLISHTIRUVLARNING FARZANDLARGA PSIXOLOGIK TA'SIRI. *Scientific Impulse*, 1(11), 696-702.
33. Zaynobiddinov, S.Z., Mamatokhunov, Y.A., & Rakhmatulina, R. (2019). METHODOLOGY OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND METHODICAL ACTIVITIES OF PUPILS IN THE PROCESS OF FORMATION OF THEIR INDEPENDENCE AT PHYSICS LESSONS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(1).
34. Ж.Зайнобидинов //IDENTIFICATION AND IMITATION ARE THE QUALITY OF MOTIVATION FOR CAREER CHOICE OF TEENAGERS// *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*. Volume 17, June, 2023. 99-101.
35. Zaynobiddinov Jamoldin. (2023). THE ORIGIN OF STUDENTS WHO DO NOT LEARN AT SCHOOL DEPENDS ON SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS. *Uzbek Scholar Journal*, 13, 54-59.
36. Zaynobiddinov Jaloldin. (2022). STUDY OF NON-ASSIMILATING STUDENTS IN PSYCHOLOGICAL SOURCES IN FOREIGN LITERATURE *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1680-1685.
37. ЗАЙНОБИДДИНОВ ЖАЛОЛИДДИН //ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ// ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ. Екатеринбург, 19 марта, 2021 года. 305-311 стр.
38. Зайнобиддинов, Ж. (2021). ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. In *ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ* (pp. 305-311).